

**“MING BIR KECHA “ ASARIDA AYOLLARGA XOS YUKSAK
FAZILATLAR**

Mirzoyeva Yulduz Yusup qizi

Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti “Jismoniy tarbiya va umumiy fanlar”

kafedrası o`qituvchisi

Buxoro davlat universiteti 10.00.01 -Lingvistika(o`zbek tili) yo`nalishi mustaqil

tadqiqotchisi(PhD)

mirzoyevayulduz2@gmail.com

Annotatsiya: “Ming bir kecha” asari hikoyalari bir necha asrlik vaqt davomida xotima yasalgunga qadar tabiiyki, islom dini va madaniyati ancha kuchli ta’sir ko’rsatgan. Shunday ekan, asarda muhim o`rin egallaydigan ayollar obrazida ham islomiy xulq-atvor bilan bezatilgan qahramonlarni uchratishimiz mumkin.Ushbu maqolamizda “Ming bir kecha” asaridagi ayollarning yuksak iffatga o`ralgan xislatlari tasvirlangan o`rinlar tahlilini ko`rishimiz mumkin.

Kalit so`zlar: “Ming bir kecha”, ma’naviyat, ibo-hayo, sharq ayoli.

“Ming bir kecha” asari hikoyalari bir necha asrlik vaqt davomida xotima yasalgunga qadar tabiiyki, islom dini va madaniyati ancha kuchli ta’sir ko’rsatgan. Zero XVI asrda Misrda bir to`plam shakliga kelgan va butun dunyoga “Arab ertaklari” nomini olgan bu hikoyalarga islom an’analarinig ta’sir ko’rsatmasligi mumkin ham emas edi.Shunday ekan, asarda muhim o`rin egallaydigan ayollar obrazida ham islomiy xulq-atvor bilan ”bezatilgan” qahramonlarni uchratishimiz mumkin. Bu qahramonlarni asarning 60-yillarda amalga oshirilgan o`zbekcha tarjima nusxasidagi hikoyalar orqali tahlil etamiz. Asarning 5-jildida Shahrizodaning podshohga “Mol-dunyoga mag`rur bo`lmaslik, unga hirs qo`ymaslik haqida” gi hikoyalari ichida taqvodor ayollar to`g`risida ham aytganlari bor[1:49]. Jumladan, qozining taqvodor xotini bilan bo`lgan voqealar[1:61]quyidagi mazmunda: Qozining g`oyat sohibjamol, iffatli, har bir mashaqqatga chidamli va sabrli xotini bo`lib, uni birodari himoyasiga qoldirib, o`zi

ziyosatga o'tlanadi. Birodari ayolni ko'rib oshiq bo'ladi va unga istagini bildiradi. Ayol iffatini saqlab, norozilik bildiradi. Erkak noumid bo'lganidan so'ng uni yolg'on guvoh topib, zinokorlikda ayblaydi. Podshoga bu gap yetib borib, xotinni toshbo'ron qilishga buyuradi. Xotin toshbo'ron qilinib, chuqurga tashlanadi. Kechqurun ingrab yotganida bir yo'lovchi kishi uni chuqurdan chiqarib olib, uyiga olib boradi. Xotin bu uyda shifo topib, ularning bolasiga enagalik qila boshlaydi. Ayolning yolg'izligidan foydalangan badxulq erkaklardan biri unga kechqurun hujum qilib, bolani o'ldirib qo'yadi. Bolaning onasi ayolni bolani o'ldirib qo'yganlikda ayblab, uni tutib uradi. Ayol uni dastidan qochib chiqib ketadi. Ittifoqo bir qishloqdan o'ta turib, dorga osilayotgan kishini ko'rib qoladi va yonidagi pul evaziga uni qutqaradi. Qutulib qolgan kishi xudo yo'lga bu ayolga o'lguncha xizmat qilishni niyat qiladi va unga bir ibodatxona qurib beradi. “Xotin shu qadar jahd bilan ibodat qiladiki, natijada uning oldiga kelgan kasalga yoki ofat tekkanga duo qilsa, shu onda shifo topadigan bo'ladi”[1:61]. Alqissa Allohning hukmi bilan toshbo'ron qildirgan qaynisi yuziga ofat yetadi, uni urgan xotin pes bo'lib qoladi va unga hujum qilgan bebok bir dardi bedavoga yo'liqadi. Natijada bularning barchasi bu taqvodor ayol xabarini eshitib shifo istab, uning oldiga borishadi. Ayol bularning barchasini tanib, qilgan gunohlari uchun xudodan istig'for so'rashlarini talab qiladi. Shundan so'ng:” Yo Olloh gunohning xo'rligini ko'rsatganingdek, toatning izzatini ham ko'rsatgin, o'zing har narsaga qodirsan” -deb duo qilgani bilan Alloh ularga shifo beradi. Inisi bilan kelgan qozi ham o'z xotinini tanib, uni uyiga olib qaytadi. Ko'rinib turibdiki, bunda insonlarni to'g'riso'zlikka, birovlarga “yuziga oyoq qo'ymaslik”ka, insonlarning bir-biriga tuhmat va fisqu-fasod kabi yaramas xulqlardan uzoqda bo'lishlikka undash hikoyalarning asosiy g'oyasini tashkil etadi [1:63].

Asardagi Shahrizodaning podshohga aytgan yana bir hikoyasi mavzuni davom ettiradi. Bolasi bilan omon qolgan ayol hikoyasi mazmuni: Baytullohni tavof qilish uchun bir homilador ayol kemaga tushadi. Shamol qo'zg'alib, to'lqin ko'tarilganda kema g'arq bo'ladi. Biroq ayol taxta ustida omon qolib, ko'zi yoradi. Bolasi bilan nima qilishni bilmay turgan bir paytda omon qolgan kemachilardan biri uni oldiga kelib, sevgi izhor qiladi. Ayol uni xudoga sig'inishga, eson-omon sohilga yetib borishi haqida so'rashga da'vat etadi. Biroq kemachi bolani dengizga uloqtirib, ayolga hujum qiladi.

Ayol xudoga munojot qiladi: “Banda bilan uning qalbi o`rtasiga tushadigan ey, zot, bu yo`lbars bilan mening o`rtamga tush, o`zing har narsaga qodirsan!”[1:65] Shunda dengizdan bir maxluq chiqib, haligi kemachini yutib yuboradi. Keyingi kun uzoqdan kema ko`rinib, buning oldiga keladi. Ayol kemaga chiqsa, bolasi shu kemada. Allohning inoyati bilan ular bolani ham qutqarib olgan bo`lishadi. Shu bilan ona bolasini ko`tarib, qolgan umrini Allohga shukronalar bilan o`tkazadi.

Ko`rganimizdek bu hikoyada ham ayol zotining iffatini saqlashi, Allohga shukronalik hissi, bolasiga nisbatan Allohning onaga bergan cheksiz mehri badiiy syujetlarda mohirona talqin etilgan.

Taqvodor ayollar tarannum etilgan hikoyalardan yana biri ibodatli er-xotinlarning yaxshi-yomon kunlari shukronasi natijasida Allohdan marhamat ko`rganlari xususidadir. Bu hikoyada nafaqat ayol, balki erkakning iymonda kuchliligi Allohning rahmatiga erishuviga sabab bo`lishi chiroyli detallarda ifoda etilgan. Qarang, bir hunarmandning iymoni kuchliligi sabab shayton yo`ldan ozdirgan boshqa bir ayolning makriga uchramagani, Allohning yordami bilan undan qochish yo`lini topgani, biroq uning kasriga bir mirisiz uyga kelgan taqvodor-hunarmandga Alloh tandida non paydo qilgani, ayolining suyunib Allohdan rizq-ro`zini bundan-da ko`proq berishini talab qilishga da`vati va Allohning ularga yo`q joydan yoqut ato qilgani, ayolning tushida eriga jannat kursilarining raxnaligi tegishini ko`rib, uyg`onib, yoqutni qaytarib olishni Allohdan so`rashi va yoqut g`oyib bo`lish tafsiloti o`quvchi uchun ham hayrat ham ibratdir.[“Ming bir kecha”dagi bunday hikoyatlarning bir nechtasi jamlanib, “Hikmatlar xazinasini” nomi bilan yaxlit kitob shaklida ham chop etilgan. “Hikmatlar xazinasini”. -T.:1998y.]

Mazkur hikoyadan keyin keladigan rivoyat ham diqqatga sazovor. Bunda endi taqvodor qiz haqida hikoya qilinadi. Bunda ham yagona Allohga ibodat, uning jazosidan qo`rqish, ayol zotiga hurmat nazari bilan qarash, ayolga o`ta ehtiyotkorlik, qolaversa taqvodorlik nazari bilan qarashga da`vat hikoyaning bosh maqsadi va asosiy g`oyasini tashkil etadi.

“Ming bir kecha” syujeti boy, unda inson hayoti, hayot tarzi, dini, diyonati, dunyoqarashi, erkag va ayol munosabatlari, xullas barcha-barchasi jamuljam.

Yuqorida ko`rib o`tgan hikoyalar ro`yxatini yana davom ettirish mumkin. Xalq og`zaki ijodidan o`rin olgan bunday hikoyatlarda Sharqona axloq-odob, donishmandlik, diniy qarashlar, urf-odatga aylangan an`ana va qadriyatlar o`zining yaqqol ifodasini topgan. Ular o`ta taqvodor bo`lib, ko`ngillarini nafsu hirs g`uboridan poklab, botinan musaffo bir holda Alloh vasliga yetishni orzu qilib, ezgu amallar, savob ishlar qilib yashaganlar. Bunday zotlarning fe`l-atvori, yurish-turishi, so`z va ishlari atrofdagilar uchun ibrat bo`la olgan.

Xulosa qilib aytadigan bo`lsak “Ming bir kecha” ana shunday taqvoli ayollarni ibrat qilib ko`rsatishga bel bog`laganday ko`rinadi goho.

Bunday hikoyatlardagi bosh qahramonlar – cheksiz mehr-muhabbat va iymoni but Sharq ayollari timsoli biz uchun ibrat va donishmandlik maktabi bo`lib qoladi.

Shu o`rinda aytib o`tish joizki, asardagi yuqorida keltirilgan bunday hikoyalar silsilasi XIX asrda amalga oshirilgan forscha, XX asrda amalga oshirilgan turkiy (Sidqiy Xondayliqiy, Ahror Maxdumlar tarjimalari), hamda 60-yillar o`zbekcha tarjimalarida batafsil yoritilgan va tarjima qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ming bir kecha. Arab ertaklari. /Yu. Hakimjonov tarjimasi. -T.: O`zdavnashr. 1960. 8 jildlik.
2. “Hikmatlar xazinasini”. -T.: 1998 y.
3. Aminovna, A. G. (2020). INTERPRETATION OF THE IMAGE OF THE HERO WOMAN IN THE STORIES OF SHAHRIZODA. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(6), 14365-14373.
4. Aminovna, A. G. (2022, September). " A THOUSAND AND ONE NIGHTS" AND EUROPEAN LITERATURE. In *E Conference Zone* (pp. 104-107).
5. Astanova, G. A. (2020). A MASTERPIECE OF ARABIAN TALES AND WORLD LITERATURE. *Theoretical & Applied Science*, (3), 352-356.